

Elaboración de ecosuelo a partir del tratamiento de los biosólidos provenientes de la PTAR el Salitre de la ciudad de Bogotá D.C.

Development of eco-soil from the treatment of biosolids from the El Salitre Wastewater Treatment Plant in Bogotá

Carlos Julio Escamilla Niño¹, Juan Manuel Zúñiga Peláez², Myriam Rosana Barrera Guevara³

Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, Colombia.
notificaciones@cgr-bogota.com; recepción.campamento@cgr-bogota.com

Resumen

El estudio desarrollado por CGR Doña Juana (Centro de Gerenciamiento de Residuos), con el apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), evaluó la viabilidad técnica, ambiental y funcional de transformar los biosólidos generados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre en un insumo denominado ecosuelo, mediante un proceso controlado de compostaje aeróbico. La investigación se enmarca en la necesidad de encontrar alternativas sostenibles para el manejo de lodos residuales, reduciendo su disposición final y promoviendo su aprovechamiento dentro de esquemas de economía circular, particularmente en escenarios de restauración ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana.

La metodología consistió en la conformación de pilas de compostaje integradas por biosólidos deshidratados y materiales estructurantes, bajo condiciones controladas de aireación, humedad y volteo. Durante el proceso se realizó un monitoreo sistemático de parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, humedad, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica y nutrientes) y microbiológicos (coliformes fecales, *Salmonella* spp. y huevos de helmintos), con el fin de evaluar la estabilización, higienización y calidad del producto final conforme a los requisitos establecidos por la normativa colombiana, particularmente el Decreto 774 de 2025 y la Resolución ICA 1287 de 2014.

Los resultados evidenciaron una evolución térmica típica del compostaje, con fases mesófila, termófila y de maduración bien definidas, acompañadas de una reducción significativa de la humedad y de la fracción orgánica fácilmente biodegradable. El producto final presentó valores de pH, conductividad eléctrica, nutrientes y metales pesados dentro de los rangos normativos, así como ausencia de patógenos indicadores, lo que permitió clasificar el ecosuelo como una enmienda orgánica segura desde el punto de vista sanitario y ambiental.

Adicionalmente, se realizaron pruebas de establecimiento vegetal utilizando trébol rojo y especies arbustivas y forestales (sauco, eugenia, alcaparro, totumo y cerezo), las cuales mostraron una adecuada germinación y desarrollo inicial en la mayoría de los casos, confirmando la funcionalidad del material como sustrato para revegetalización. En conjunto, los resultados demuestran que el compostaje de biosólidos de la PTAR El Salitre constituye una alternativa técnicamente viable y ambientalmente segura para la producción de ecosuelos destinados a la restauración ecológica y al cierre de áreas del relleno sanitario, contribuyendo a la gestión sostenible de residuos y del suelo.

Palabras clave: Biosólidos, compostaje, ecosuelo, enmienda orgánica, recuperación de suelos.

Abstract

The study carried out by CGR Doña Juana (Waste Management Center), with the support of the Bogotá Water and Sewerage Company (EAAB), evaluated the technical, environmental, and functional feasibility of transforming biosolids generated at the El Salitre Wastewater Treatment Plant (WWTP) into an input known as eco-soil through a controlled aerobic composting process. This research responds to the need for sustainable alternatives for sewage sludge management, reducing final disposal while promoting its recovery within circular economy schemes, particularly for environmental restoration activities at the Doña Juana Sanitary Landfill.

The methodology involved the formation of composting piles composed of dewatered biosolids and bulking agents, under controlled aeration, moisture, and turning conditions. A systematic monitoring program was implemented to evaluate physicochemical parameters (temperature, pH, moisture, electrical conductivity, organic matter content, and nutrients) and microbiological indicators (fecal coliforms, *Salmonella* spp., and helminth eggs), in order to assess stabilization, hygienization, and final product quality according to Colombian regulatory requirements, particularly Decree 774 of 2025 and ICA Resolution 1287 of 2014.

The results showed a typical composting thermal evolution with well-defined mesophilic, thermophilic, and maturation phases, accompanied by a significant reduction in moisture and readily biodegradable organic matter. The final product exhibited pH, electrical conductivity, nutrient content, and heavy metal concentrations within regulatory limits, as well as the absence of pathogenic indicators, allowing the eco-soil to be classified as a safe organic soil amendment from both sanitary and environmental perspectives.

In addition, plant establishment tests were conducted using red clover and several shrub and tree species (elderberry, eugenia, caper, totumo, and cherry). These trials showed adequate germination and early growth in most cases, confirming the functional suitability of the eco-soil as a substrate for revegetation. Overall, the results demonstrate that composting of biosolids from the El Salitre WWTP represents a technically viable and environmentally safe alternative for producing eco-soils intended for ecological restoration and landfill closure, contributing to sustainable waste and soil management.

Keywords: Biosolids, Composting, Organic amendment, Eco-soil, Soil recovery.

Introducción

La gestión de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) constituye uno de los principales desafíos ambientales y técnicos de los sistemas urbanos de saneamiento, debido a su elevado volumen, su carga microbiana y su contenido de contaminantes químicos. En Bogotá, la PTAR El Salitre produce de manera continua aproximadamente 6000 ton/día de biosólidos, lo que genera presiones crecientes sobre su manejo y disposición. En este contexto, el compostaje se reconoce como una alternativa eficaz para estabilizar la materia orgánica, reducir patógenos y transformar estos residuos en materiales aprovechables para la recuperación de suelos.

En Colombia, estudios en la PTAR Cañaverales (Cali) y en la PTAR San Fernando (Itagüí) han demostrado que el compostaje de biosólidos permite reducir la carga sanitaria, mejorar sus propiedades fisicoquímicas y obtener materiales con potencial de uso en suelos, siempre que se apliquen procesos de estabilización e higienización para controlar patógenos. Estos antecedentes nacionales respaldan la necesidad de tratamientos controlados antes del aprovechamiento ambiental de los biosólidos.

A nivel internacional, la evidencia indica que los biosólidos compostados mejoran la estructura, la retención de agua y la actividad biológica de suelos degradados, y que su eficacia en restauración y revegetalización depende del cumplimiento de criterios de calidad química y microbiológica, así como del control de la fase termófila y de la relación carbono/nitrógeno durante el proceso de compostaje.

En este marco, se define el ecosuelo como un tecno suelo formulado a partir de residuos estabilizados, como biosólidos compostados y materiales estructurantes, destinado a proporcionar soporte físico, químico y biológico para la restauración y revegetalización de suelos. En Colombia, su uso está regulado por la Resolución ICA 1287 de 2014, el Decreto 774 de 2025, el Decreto 1076 de 2015 y la NTC 5167; sin embargo, aún es limitada la evidencia que relacione el cumplimiento normativo con el desempeño funcional de estos materiales en escenarios complejos como los cierres de rellenos sanitarios. En el Relleno Sanitario Doña Juana, la necesidad permanente de materiales para control de erosión y revegetalización crea una oportunidad para integrar los biosólidos de la PTAR El Salitre dentro de un esquema de economía circular.

En este estudio se evaluó si el compostaje controlado de los biosólidos de la PTAR El Salitre puede producir un ecosuelo que cumpla los criterios fisicoquímicos y microbiológicos de la normativa colombiana (Decreto 774 de 2025) y sea funcional para la revegetalización del Relleno Sanitario Doña Juana. Se partió de la hipótesis de que un proceso de compostaje aeróbico adecuadamente controlado permite transformar estos biosólidos en un tecno suelo estable, seguro y apto para el establecimiento vegetal. En consecuencia, el objetivo fue evaluar la viabilidad técnica y ambiental de producir ecosuelo a partir de estos biosólidos, verificando su calidad y su desempeño en pruebas de siembra con especies arbustivas seleccionadas que posteriormente se puedan utilizar para procesos de cierre y restauración del relleno sanitario (Rev. Salud Pública, 15(5), 778–790, 2013; US EPA, 2003).

El diseño del proceso de compostaje se basó en criterios técnicos de aireación, relación carbono/nitrógeno y control de humedad, siguiendo los lineamientos de Haug (1993, 2018) y Epstein (2017), quienes destacan la importancia de la estabilización biológica en la reducción de patógenos¹.

Desde el punto de vista económico, el compostaje de biosólidos reduce los costos de disposición final y genera un producto con valor agregado para proyectos de restauración ambiental, además de constituir una alternativa reconocida dentro de la regulación económica del servicio público de aseo que permite su remuneración y sostenibilidad. En Colombia, la producción y uso de compost a partir de biosólidos se rige por la normativa del ICA, que establece los requisitos de inocuidad, calidad y etiquetado para su clasificación como abono orgánico.

Metodología

Diseño experimental

El diseño experimental contempló la conformación de varias pilas de compostaje por medios mecánicos y manuales, cada una con combinaciones y porcentajes distintos de biosólidos, estructurante vegetal, RCD, cal, melaza y aditivos bioorgánicos, siguiendo lo establecido en la tabla 1, que establece las mezclas. El propósito de esta variación fue evaluar la influencia de las proporciones de cada componente sobre las concentraciones finales de nitrógeno (N), fósforo (P₂O₅), potasio (K₂O) y materia orgánica, con el fin de obtener un producto optimizado y ajustado a los requisitos normativos de calidad para obtener una enmienda orgánica. Lo anterior, considerando que el compostaje de biosólidos requiere un balance adecuado de nutrientes y condiciones de humedad para garantizar la estabilización de la materia orgánica, lo que coincide con lo reportado en literatura técnica especializada (Haug, 1993; Brady & Weil, 2016)².

Cada pila se conformó con 800 a 2400 kg de mezcla, en estructuras cónicas de diámetro de base variable y altura de 1,3 m. Los insumos y cantidades empleadas se resumen en la **Tabla 1**.

Descripción detallada del proceso de compostaje.

El proceso de compostaje se realizó en las instalaciones del Relleno Sanitario Doña Juana, sobre un área de concreto impermeabilizada y cubierta, para garantizar la humedad del proceso en condiciones seguras y controladas. Se emplearon equipos básicos de apoyo como balanzas de plataforma (capacidad de 500 kg, precisión de 50 g) para el pesaje de insumos; palas mecánicas

Tabla 1. Materiales que conformaron las pilas compostadas con lodos PTAR Salitre.

Material de mezcla	Unidad	Pilas			
		1	2	3	4
Numero de pilas (4)		1	2	3	4
Peso de la pila	kg	824	1331	2390	1550
Biosólido PTAR	kg	210	400	855	500
RCD (kg)	kg	300	300	300	1000
Melaza (kg)	kg	8,24	13,31	23,4	0
Cal (kg)	kg	14	31	35	50
Poda de árboles (Kg)	kg	300	600	1200	0
Biosólido PTAR	%	25,5	30,1	35,8	32,3
RCD %	%	36,4	22,5	12,6	64,5
RCD %	%	36,4	22,5	12,6	64,5
Cal (%)	%	1,7	2,3	1,5	3,2
% Poda	%	36,4	45,1	50,2	0,0
Energizante (probiótico (Micatrol) (ml)	ml	160	160	160	0
Catalizador (Ecosistem) (ml)	ml	130	130	130	0
Agua (L)	L	15	15	15	0
Relación C/N		23	27	30	8
Total %	%	100	100	100	100

Fuente: CGR Doña Juana 2025

¹ Según Haug, "el compostaje es una ingeniería aplicada que combina principios biológicos con control ambiental para obtener un producto estable" (1993, p. 55).

² Según Haug (2018), "la aireación y la temperatura son los factores más determinantes en la velocidad y eficacia del proceso de compostaje" (p. 85).

(retrocargador) y manuales para la conformación y volteo de pilas; termómetros de penetración en acero inoxidable de 0,20 m de longitud, con rango de 0–100 °C, para el seguimiento de la temperatura interna; medidores portátiles de pH y humedad (medidor de inserción directa con sondas en acero); y tamices de 20 mm para la separación de la fracción gruesa al final del proceso.

Los materiales utilizados incluyeron: biosólidos deshidratados provenientes de la PTAR Salitre, residuos de poda de árboles triturados, residuos de construcción y demolición (RCD) molidos que se emplean como mejoradores estructurales y aportantes de minerales, cal agrícola como agente alcalinizante y estabilizador, melaza como fuente de azúcares fácilmente degradables para estimular la actividad microbiana, un catalizador bio-orgánico (Ecosistem Plus 81204) para acelerar las reacciones biológicas y químicas del proceso y un energizante con formulación probiótica de compuestos orgánicos para potenciar la actividad metabólica de los microorganismos (denominado Micatrol 32011), provee una empresa colombiana.

La humedad inicial se mantuvo en el rango de 60% – 85% y el pH en rangos ligeramente alcalinos (7,0 – 8,5) por la incorporación de cal durante el proceso de estabilización del lodo. El proceso de compostaje presentó una duración total de 90 días, desarrollados en tres fases operativas. La fase mesófila inicial (días 1–7) estuvo caracterizada por un rápido incremento de la temperatura, superando los 40 °C como resultado de la actividad microbiana inicial. Posteriormente, durante la fase termófila (días 8–45), se registraron temperaturas sostenidas entre 55 y 65 °C, condiciones que favorecen la higienización del material y la degradación acelerada de la materia orgánica. Finalmente, en la fase de maduración (días 46–90), la temperatura descendió progresivamente hasta valores cercanos a los ambientales (25–30 °C), indicando la estabilización biológica del compost. Durante todo el proceso, las pilas fueron sometidas a volteos mecánicos y manuales con una frecuencia de tres a cuatro veces por semana, con el fin de asegurar una adecuada aireación, homogeneización del material y la incorporación de catalizadores. La evolución de las fases del proceso se presenta en la **Figura 1**.

Figura 1. Proceso de Compostaje de Biosólidos. Fuente: Manual de Compostaje del agricultor de la FAO.

Estas condiciones concuerdan con lo señalado por la FAO en el *Manual de Compostaje del Agricultor*, donde se indica que la adecuada gestión de la humedad, el pH y las fases térmicas del proceso son determinantes para obtener un compost higienizado y estable.

Durante todo el proceso se monitorearon diariamente las temperaturas internas en tres profundidades y diferentes puntos de las pilas (superior, media e inferior), se midió el pH y la humedad que se mantuvo en el rango entre 65% – 80%.

Al finalizar el proceso de compostaje, las pilas fueron cribadas en tamices de 20 mm para separar partículas no degradadas, obteniéndose un producto homogéneo, libre de olores ofensivos y con la textura adecuada para su uso como ecosuelo, el cual se almacenó en condiciones secas y ventiladas hasta su análisis fisicoquímico, microbiológico y agronómico. Los parámetros seleccionados corresponden a exigencias normativas del Decreto 774/2025 y NTC 5167, en función de los criterios establecidos por estas normas, para su habilitación de biosólidos compostados a generar ecosuelo.

Diseño experimental de siembra

Con el propósito de evaluar la calidad agro-nómica del ecosuelo producido a partir del com-postaje de los biosólidos de la PTAR El Salitre, se implementó un diseño experimental de siembra que incluyó tanto una especie herbácea de rápido crecimiento como un conjunto de especies forestales de tipo arbustivo de interés dentro del relleno sanitario. Se seleccionó el trébol rojo (*Trifolium pratense*), por

su capacidad de respuesta en etapas tempranas y su función fijadora de nitrógeno, junto con cinco (5) especies arbustivas representativas para procesos de revegetalización y restauración como sauco (*Sambucus nigra*), Eugenia (*Eugenia uniflora*), alcaparro (*Capparis odoratissima*), cerezo (*Prunus serotina*) y totumo (*Crescentia cujete*).

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, en el cual las unidades experimentales fueron asignadas al azar a los tratamientos, con el fin de evaluar el efecto del ecosuelo sobre la germinación, supervivencia y desarrollo inicial de las especies vegetales, minimizando la influencia de factores externos no controlados.

La siembra de los individuos arbustivos se realizó en bolsa plástica de 4 kg, empleando diez bolsas por cada especie, para un total de 50 siembras por cada pila. Esto con el propósito de verificar la supervivencia y la afectación en hojas o tallos. La siembra del trébol rojo se realizó al voleo en materas cuadradas de 1 m², esparciendo las semillas sobre la superficie del ecosuelo a una densidad aproximada de 5 g/m², empleando una por cada pila. Las siembras se observan en la **Fotografía 1**.

Fotografía 1. Materas para Siembra de Trébol Rojo y Especies arbustivas. Fuente: CGR Doña Juana.

Este diseño permitió determinar la respuesta diferencial de cada especie frente a las condiciones del ecosuelo de las diferentes pilas, generando evidencia cualitativa sobre su potencial aplicación en programas de revegetalización y recuperación de suelos.

Los sustratos fueron previamente homogenizados según las proporciones definidas y dispuestos de manera uniforme, para garantizar la comparabilidad entre tratamientos.

Las condiciones climáticas de temperatura oscilaron conforme a las variaciones naturales del entorno, con el fin de evaluar la respuesta y adaptación de las especies arbustivas a condiciones reales. Entre tanto, la humedad relativa se mantuvo en promedio en un 70 % diario, y se suministró agua en cantidades de entre 30 y 40 mL por bolsa. No se incorporaron fertilizantes químicos adicionales, con el fin de atribuir los efectos observados exclusivamente a las condiciones del ecosuelo.

La prueba experimental de siembra de especies arbustivas tuvo una duración de sesenta días, con registros semanales que incluyeron la verificación de la mortalidad de las plantas, la observación del desarrollo del tallo y las hojas y, adicionalmente, la medición de parámetros ambientales del suelo como pH, temperatura y humedad.

Para el caso del trébol rojo, se evaluó el porcentaje de área germinada en cada matera (área cubierta con el crecimiento del trébol rojo frente al área total sembrada) y el color foliar (intensidad y uniformidad del color verde de las hojas). La medición se realizó observando el área cubierta con siembra frente al área total de la matera.

El objetivo es identificar la respuesta de cada especie a las condiciones del ecosuelo de las distintas pilas compostadas, aportando evidencia cualitativa sobre la viabilidad para su uso en el cierre final de zonas, recuperación, restauración o mejoramiento de suelos degradados. Para las actividades de revegetalización y mejoramiento paisajístico y de ecosistemas, se recomienda enriquecerlo con materia orgánica.

Análisis y discusión de resultados

Compostaje

El proceso de compostaje se desarrolló entre el 24 de abril y el 8 de julio de 2025, con un monitoreo

periódico de los parámetros críticos: temperatura, humedad y pH. En términos generales, las pilas siguieron el patrón característico del compostaje, con fases mesofílica, termofílica, de enfriamiento y maduración, aunque con variaciones en la eficiencia de cada pila de acuerdo con su relación C/N.

Temperatura. Los resultados obtenidos se presentan en la **Gráfica 1**, que ilustra la evolución de la temperatura a lo largo del periodo de evaluación.

Gráfica 1. Valores de Temperatura en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana

Humedad. La información de los valores se puede ver en la **Gráfica 2**.

pH Todas las pilas permanecieron dentro del rango permisible (5,8 – 8,5), lo cual es un indicador positivo de control en el proceso. Los valores pueden verse en la **Gráfica 3**.

Gráfica 2. Porcentaje de Humedad en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana

Gráfica 3. Valores de pH en las pilas de compostaje de lodos de la PTAR El Salitre. Fuente: CGR Doña Juana.

Discusión

En términos generales, las pilas siguieron el patrón característico del compostaje, con fases mesofílica, termofílica, de enfriamiento y maduración, aunque con variaciones en la eficiencia de cada pila³.

Los resultados confirman que el compostaje de los biosólidos de la PTAR El Salitre es técnicamente viable. El proceso mostró buena estabilización, favorecida por la aireación y una relación C/N adecuada para la actividad microbiana. Sin embargo, se recomienda optimizar el volteo mediante equipos especializados, lo que permitiría mejorar la oxigenación, la homogeneidad del material y la calidad final del compost.

La pila 1 alcanzó la fase termofílica a inicios de mayo, con un pico máximo de 55,8 °C. La pila 2 mostró el mejor comportamiento, con un ascenso rápido y una permanencia prolongada en fase termofílica (45–54 °C), lo que refleja una degradación activa y eficiente. La pila 3 alcanzó el rango termofílico; sin embargo, su comportamiento fue irregular y mostró descensos frecuentes que indican menor estabilidad del proceso. En contraste, la pila 4 no alcanzó temperaturas adecuadas que sugieran la higienización, debido posiblemente a problemas de aireación, compactación o manejo de la humedad y a bajas relaciones C/N (esta última debido a que no se incorporó poda de árboles).

³ De acuerdo con la FAO (*Manual de compostaje del agricultor*, 2013), un proceso de compostaje técnicamente adecuado debe presentar la sucesión de fases mesofílica, termofílica y de maduración, alcanzando temperaturas superiores a 55 °C para garantizar la higienización del material y la eliminación de patógenos, manteniendo además un rango de humedad entre 40 % y 65 % (FAO, 2013, p. 22).

Humedad. Apesar de que el proceso se realizó bajo cubierta, el rango óptimo de humedad para compostaje (30 %–65 %) se superó en casi todas las pilas durante buena parte del ensayo. Los valores oscilaron entre 56 % y 89 %, lo que pudo limitar la oxigenación y ralentizar la actividad microbiana. La pila 1 se mantuvo entre 59 % y 87 %. Aunque inició dentro del rango, rápidamente superó el 65 %, lo que indica exceso de humedad y posible limitación de oxigenación. La pila 2 fluctuó entre 56 % y 88,8 %, con valores sostenidos muy altos, presentando una humedad constantemente superior al rango recomendado. La pila 3 fue la más variable: alcanzó picos de 89,8 %, pero en la última fase cayó hasta 36,5 %. En la etapa final (julio), presentó excesos de humedad al inicio y deficiencia crítica al final (< 40 %), lo que afectó la continuidad del proceso. La pila 4 se mantuvo entre 65 % y 83 % la mayor parte del tiempo; se aproximó al rango recomendado, aunque mantuvo excesos en varias mediciones.

pH. En la fase de estabilización temprana (01/05/2025 – 15/05/2025), los valores de pH se ubicaron en un rango más homogéneo, entre 6,8 y 8,1. En la **fase intermedia** (16/05/2025 – 10/06/2025), el pH se mantuvo entre 6,5 y 8,0, en un rango ligeramente alcalino que favorece la actividad de bacterias descomponedoras y actinomicetos. Durante el proceso de compostaje, se observó que el pH del material tendió ajustarse hacia la neutralidad ($\approx 7,0$ – $7,5$), lo cual se interpreta como un reflejo de la intensa descomposición microbiana.⁴ **Fase de maduración (11/06/2025 – 08/07/2025).** Se evidencia un incremento gradual: varias pilas alcanzan valores entre 7,8 – 8,4, cercanas al límite máximo de referencia (8,5). Esto es típico en la fase de maduración, cuando predominan reacciones de nitrificación parcial y formación de sales minerales, aunque se acerca al umbral de 8,5; el material se mantiene dentro del rango aceptable según la normativa colombiana (Resolución 1287 de 2014, ICA – requisitos de abonos orgánicos).

Posteriormente, el pH tendió a estabilizarse en torno a la neutralidad (7,0–7,5), condición favorable para la actividad microbiana aeróbica.

Rangos cercanos a la neutralidad o ligeramente alcalinos favorecen el crecimiento y la función de las comunidades bacterianas que degradan la materia orgánica y catalizan procesos de mineralización y amortiguamiento del medio, lo que coincide con lo reportado por Pan et al. (2012), quienes documentan la tendencia del pH a estabilizarse cerca de 7,0 conforme avanza el compostaje activo y se alcanzan condiciones óptimas para la actividad microbiana aerobia.

En la etapa de maduración se registró un ligero incremento de la alcalinidad (7,8–8,4), aún dentro de los límites establecidos por la normativa colombiana (Resolución 1287 de 2014; rango 5,8–8,5). Esta tendencia final sugiere que el material se encuentra en fase de maduración y requiere un tiempo adicional de estabilización antes de su aplicación agrícola.

Estos resultados evidencian oportunidades de mejora en la actividad de volteo y su frecuencia, así como en el control de la humedad para optimizar la aireación. Los resultados mostraron que todas las pilas mantuvieron valores muy por encima del límite superior durante gran parte del proceso, lo que pudo haber influido en la dinámica de aireación y en la eficiencia de la degradación biológica.

La mayoría de los procesos de compostaje por volteo se realizan a través de compostadoras o revolvedoras, que son mucho más eficientes que los procesos de volteo mecánicos mediante retrocargador o manuales con pala, como los empleados en esta ocasión por tratarse de una prueba experimental.

La pila 2 representó el escenario más favorable, alcanzando un compost más estable y con mejores condiciones de higienización, favorecida por una relación C/N de 27 y buena aireación generada por los volteos frecuentes, mientras que la pila 4 evidenció carencias significativas. Se destaca que en esta pila la relación C/N exhibió valores de 8, inferiores al mínimo recomendado (la prueba se planteó de esta manera con el fin de verificar la importancia de esta relación).

En la fase inicial del compostaje se registraron valores de pH elevados (6,8–9,1), lo cual se asocia a la liberación de amoníaco (NH_3), producto de la descomposición de proteínas y la mineralización del nitrógeno orgánico. La degradación de compuestos nitrogenados por microorganismos libera

⁴ Majbar, R., et al. (2021). *Microbiological activities in the composting process: A review*. Columella – Journal of Agricultural and Environmental Sciences.

amonio y amoníaco, elevando temporalmente el pH del material antes de que otros procesos biológicos lo estabilicen⁵.

La evolución del pH y la temperatura confirma que el material de las pilas 1, 2 y 3 ingresó en fase de maduración (temperaturas inferiores a 40 °C).

Cumplimiento normativo y sanitario

Esta sección presenta los resultados de los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y agronómicos realizados al material compostado de las cuatro pilas, así como la evaluación de cumplimiento normativo y sanitario, comparados con el Decreto 774 de 2025, **Tabla 2**, y la norma NTC 5167, **Tabla 3**.

Norma NTC 5167

En esta sección se evaluó el grado de cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y de calidad del ecosuelo obtenido, en relación con los estándares técnicos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5167:2009 –Compost y abonos orgánicos: requisitos de calidad–. Dicha norma define los criterios mínimos que debe cumplir un abono orgánico para ser considerado apto en aplicaciones agrícolas y ambientales, incluyendo aspectos como contenido de materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, nutrientes esenciales y límites de metales pesados. Este análisis permite determinar la conformidad del

producto con los lineamientos nacionales y su potencial para ser empleado como una enmienda orgánica de buena calidad. Los resultados de cada pila y los parámetros solicitados por la norma NTC 5167 se presentan en la **Tabla 2**.

- **pH:** todas las pilas presentan valores entre ~7,47–7,54, dentro del intervalo aceptable (6,0–8,5) y favorable para la mayoría de los cultivos.

- **Nitrógeno total (N):** los porcentajes (1,06–1,77 %) cumplen el requisito mínimo referido en la evaluación ($\geq 1,0$ %), aportando N disponible a corto plazo.

- **Conductividad eléctrica (CE):** en términos generales, la CE está en rangos admisibles; la pila 2 se acerca al límite alto, pero permanece por debajo del umbral operativo ($\leq 4,0$ dS/m), salvo la pila 4, que registra 4,05 dS/m, ligeramente por encima, por lo que se debe tener precaución en cultivos sensibles a la salinidad.

Los requisitos de referencia para la evaluación del ecosuelo se basan en normas nacionales que establecen parámetros mínimos de calidad para compost y abonos orgánicos. En la Norma Técnica Colombiana NTC 5167 se señala de manera explícita: “El compost debe presentar un contenido de materia orgánica mayor o igual al 30 %, un pH dentro del rango 6,0 a 8,5 y una conductividad eléctrica *no superior a 4,0 dS/m, garantizando así un producto estable y seguro para uso agrícola*” (ICONTEC, 2009, p. 5).

⁵ Oshins, C. (2022). Chapter 3 – The composting process. En *Comprehensive Composting Science* (pp. 45–60). University of California Agriculture and Natural Resources.

Tabla 2. Clasificación del ecosuelo. Fuente CGR Doña Juana

Decreto 00774/2025			Categoría biosólido			Pila compost		
Criterio	Variable	Unidad	A	B	P-1	P-2	P-3	P-4
	Arsénico (As)	mg/Kg	41	41	0,24	0,37	0	0,27
	Cadmio (Cd)		39	40	0	0	0	0
	Cromo (Cr)		1200	1500	26,95	32,85	35,63	49,72
	Mercurio (Hg)		17	20	2,86	3,64	4,34	6,13
	Plomo (Pb)		*	400	30,23	33,09	23,35	2,86
Microbiológicos	C.T.	NMP/g	<1,00 E (+3)	<2,00 E (+6)	3,2 E-1	3,5 E-1	2,4 E-1	2,7 E-1
	H.H. viables	H.H./4g	<1	NA	<1	<1	<1	<1
	Salmonella sp	NMP/4g	Ausente	NA	<0,006473	<0,006473	<0,006473	<0,006473

Nota: Se presentan los resultados de los metales presentes en las cuatro pilas t se comparan con los valores solicitados en el Decreto 774/2025. Fuente: CGR Doña Juana, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Tabla 3. Resultados Físicoquímicos de las pilas compostadas con lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana.

Parámetro	Unid.	Norma NTC 5167	Cumple (Sí/No)	Pila 1	Pila 2	Pila 3	Pila 4
Físicoquímicos							
Materia orgánica	%	≥ 30	No	21,3	21	18,7	7,6
Nitrógeno total (N)	%	≥ 1,0	Sí	1,69	1,42	1,77	1,06
Fósforo disponible (P ₂ O ₅)	%	≥ 0,5	Pila 1 y 2 Sí	0,51	0,5	0,44	0,2
Potasio disponible (K ₂ O)	%	≥ 0,5	No	0,29	0,34	0,3	0,1
Calcio (Ca)	%	-	-	5,44	6,15	5,07	4,77
Magnesio (Mg)	%	-	-	0,31	0,34	0,31	0,21
pH (1:5 en agua)	-	6,0 – 8,5	Sí	7,54	7,51	7,47	7,49
Conductividad eléctrica (CE)	dS/m	≤ 4,0	Sí	1,12	3,97	1,46	4,05
Humedad	%	≤ 40	Sí	13,71	13,95	10,08	11,9
Capacidad de intercambio catiónico (CIC)	cmol (+)/kg	-	-	0,3	0,31	0,33	0,1
Cobre (Cu)	ppm	N.A.	Si	100	100	100	100
Hierro (Fe)	ppm	N.A.	Si	6700	5300	7300	700
Zinc (Zn)	ppm	N.A.	Si	200	300	200	100
Manganeso (Mn)	ppm	N.A.	Si	300	100	100	100
Sodio (Na)	ppm	N.A.	Si	500	500	100	400
Boro (B)	ppm	N.A.	Si	0	0	0	0
Azufre (S)	ppm	N.A.	Si	1800	1800	1700	2000
Silicio (SiO ₂)	ppm	N.A.	Si	24,06	36,54	30,25	43,17
Cadmio (Cd)	ppm	40	Si	0	0	0	0
Cromo (Cr)	ppm	1500	Si	26,95	32,85	35,63	49,72
Mercurio (Hg)	ppm	20	Si		0	0	0
Niquel (Ni)	ppm	N.A.	Si	25,26	39,68	31,62	30,36
Plomo (Pb)	ppm	400	Si	30,23	33,09	23,35	2,86
Relación (C/N)		entre 10 y 20		13,2	15	10,9	7,5
Densidad aparente	(g/ml)			0,85	0,83	0,8059	1,18
Cenizas (650 oCx4h)	%			55,98	57,71	60	78,5
Perdidas por volatilización	%			31,13	32,93	33,27	10,9
Retención de humedad	%			67,42	60,77	63,68	30,38
Residuos insolubles en ácido	%			53,25	50,73	61,16	68,61
Carbono Extracto Húmico Total (CHT)	%			1,04	0,34	0,67	0,31
Carbono Ácidos Húmicos (CAH)	%			0	0	0	0
Carbono Ácidos Fúlvicos (CAF)	%			1,04	0,34	0,67	0,31

Nota: En la tabla se hace la comparación de los resultados de laboratorio con los valores requeridos por la norma NTC 5167 para una enmienda orgánica de calidad. Fuente: CGR Doña Juana, NTC 5167

Parámetros que no cumplen la NTC 5167 ni los criterios de una enmienda orgánica de alta calidad

- **Carbono orgánico:** los valores observados (7,6–21,3 %) están por debajo del requisito referenciado en la tabla (≥ 30 %) y de lo que se espera en un acondicionador con alto contenido orgánico.

- **Relación C/N:** las pilas presentan relaciones C/N entre 7,5 y 15, dentro del rango de referencia técnico (10–20), lo que indica bajo contenido de carbono relativo frente al nitrógeno y sugiere un compost relativamente pobre en fracciones estables de carbono.

- **Materia orgánica estable y extractos húmicos:** los contenidos de carbono húmico y ácidos fúlvicos son bajos, lo que implica una limitada capacidad del material para incrementar la fracción húmica del suelo y mejorar la estructura y estabilidad del carbono a largo plazo.

- **Fósforo y potasio:** P (0,20–0,51 %) y K (0,10–0,34 %) son deficitarios frente a acondicionadores comerciales de referencia; esto reduce el potencial fertilizante del producto si se pretende usar como abono único en agricultura.

- **Cenizas y CEC:** contenidos elevados de cenizas (56–78 %) y una capacidad de intercambio catiónico muy baja (0,10–0,33 meq/100 g) disminuyen la retención de nutrientes y la fertilidad a mediano y largo plazo.

Interpretación y clasificación propuesta

- **Clasificación sanitaria y de seguridad ambiental:** el ecosuelo sí cumple los requisitos sanitarios y de metales pesados exigidos por la normativa, por lo que es seguro desde el punto de vista sanitario conforme a la reglamentación vigente.

- **Clasificación agronómica:** no cumple con los criterios de la NTC 5167 para ser considerado un abono orgánico de alta calidad, principalmente por su bajo contenido de carbono orgánico, relación C/N insuficiente, bajo contenido de P y K, baja CEC y escasos extractos húmicos.

- **Uso recomendado según calidad actual:** el material es utilizable en plantaciones forestales, recuperación y restauración de suelos degradados, estabilización de taludes en proyectos de la

red vial nacional, secundaria y terciaria, operación de rellenos sanitarios como cobertura final en procesos de cierre y clausura de plataformas, y actividades de revegetalización y paisajismo donde su aporte de N y su inocuidad resultan valiosos. Sin embargo, no se recomienda su empleo como único fertilizante en cultivos agrícolas intensivos sin mezclas o enmiendas complementarias.

El Decreto 774 de 2025 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece la clasificación de los biosólidos en categorías A o B y define sus usos permitidos. La Tabla 2 (clasificación del ecosuelo) muestra que, en los parámetros microbiológicos (coliformes fecales, *Salmonella* spp. y huevos de helmintos), los resultados se ubicaron por debajo de los umbrales de referencia, lo que indica que, desde el punto de vista sanitario, el material es inocuo y cumple con las exigencias establecidas en la normativa colombiana para el uso de suelos compostados.

Asimismo, en la tabla se presenta que las concentraciones de metales pesados (Cd, Hg, entre otros) se ubicaron por debajo de los límites de referencia, por lo que no se identifican riesgos relevantes por metales pesados conforme a lo exigido por el Decreto 774 de 2015. En ese sentido, el ecosuelo sí satisface los criterios sanitarios y de contaminación por metales y contaminación microbiológica, ausencia de *Salmonella*, coliformes y helmintos en niveles seguros para su uso.

Comparación de ecosuelo respecto a Enmiendas Orgánicas.

En esta sección se realizó la comparación del ecosuelo producido en las cuatro pilas de compostaje frente a tres materiales de referencia: un acondicionador de suelos comercial (Mejorador de Suelos Mallki), un abono orgánico comercial (Germinaban) y tierra negra. Esta evaluación tiene como propósito establecer la calidad del ecosuelo generado en la prueba piloto, identificando su grado de similitud o diferencia con productos ya disponibles en el mercado y con un material tradicionalmente empleado en actividades agrícolas. De esta manera, se busca determinar el potencial del ecosuelo como enmienda orgánica, o como alternativa viable para el mejoramiento de suelos en procesos de recuperación ambiental y en aplicaciones productivas sostenibles. Los parámetros de calidad se muestran en la **tabla 4**.

Tabla 4. Comparación de la calidad del acondicionador de suelos con mejorador y abono orgánico comercial y tierra negra.

Macronutrientes	Compuesto	Mejorador de suelos Mallki	Germiabono	Tierra Negra	Pila 1	Pila 2	Pila 3	Pila 4
Nitrógeno (%)	(N)	1,2-2,5	2,70	0,72	1,69	1,42	1,77	1,06
Fosforo (%)	(P ₂ O ₅)	1,0-2,0	4,00	0,80	0,51	0,50	0,44	0,20
Potasio (%)	(K ₂ O ₅)	2,1-3,5	3,40	16,00	0,29	0,34	0,30	0,10
Calcio (%)	(CaO)	3,0-3,5	12,80	17,00	5,44	6,15	5,07	4,77
Magnesio (%)	(MgO)	0,8-1,2	1,20	2,40	0,31	0,34	0,31	0,21
Micronutrientes								
Manganeso (ppm)	(Mn)	500-650		30	300,00	100	100,00	100,00
Boro (ppm)	(B)	70-100		35	0,00	0	0,00	0
Zinc (ppm)	(Zn)	400-600		32	200,00	300	200,00	100,00
Cobre (ppm)	(Cu)	65-90		6	100,00	100	100,00	100
Hierro (ppm)	(Fe)	3500-8500			6700	5300	7300	7000
Especificaciones Químicas								
pH		7,7-8,9	8,6	6,3-7,4	7,54	7,51	7,47	7,49
Humedad (%)		18-21	14,00		13,71	13,95	10,08	11,90
Conductividad Eléctrica (dS/m)		9,0-12,5	4,6		1,12	3,97	1,46	4,05
Relación C/N		11,0-15,0	8,60	24	13,2	15	10,9	7,5
Carbono orgánico (%)		25-45	23,00		12,00	12,2	10,88	4,44
Cenizas (%)			29,60		56,00	58,00	60,00	78,50
Densidad (g/cm ³)			0,51		0,85	0,83	0,81	1,18
Capacidad de Intercambio Catiónico (m Eq/100 q)			42,7		0,3	0,31	0,33	0,10
Contenido de metales Pesados ppm (Dec. 0074/2025)			< limite		< limite	< limite	< limite	< limite
Contenido de agentes Patógenos								
Salmonella sp		Ausencia	Ausentes en 25 g		Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Huevos de Helminto (huevos Helminto/4g ST)		N.A.	N.A.		<1	<1	<1	<1
E Coli UFC/g ST)		< 3	Ausentes		18	22	24	27
Coliformes Termo tolerantes (UFC/g ST)		< 3			32	35	14	24
Extractos Húmicos								
Ácidos Fúlvicos (%)		2,0-10,0			1,04	0,34	0,67	0,31
Ácidos Húmicos (%)		2,0-8,0			0	0	0	0

Fuente: CGR Doña Juana, San Fernando la buena familia y Agro insumos.

Se pudo observar, al realizar esta comparación, que los ecosuelos generados en las pilas presentan un perfil nutritivo intermedio entre los materiales comerciales evaluados. En términos de nitrógeno (N), las pilas 1, 2 y 3 (1,42–1,77 %) se encuentran dentro del rango esperado para un acondicionador de suelos, aunque por debajo del valor de Germiabono (2,7 %). Sin embargo, muestran una deficiencia marcada en fósforo (P) y potasio (K), con valores de 0,20–0,51 % (P) y 0,10–0,34 % (K), muy inferiores a Mallki (1,0–2,0 % P; 2,1–3,5 % K) y Germiabono (4,0 % P; 3,4 % K). En cuanto a calcio (Ca) y magnesio (Mg), las pilas alcanzan niveles moderados (Ca: 4,7–6,1%; Mg: 0,21–0,34 %), aunque inferiores a la tierra negra y Germiabono, que presentan valores significativamente mayores.

En el análisis de propiedades químicas, los ecosuelos mantienen un pH cercano a la neutralidad (7,47–7,54), condición favorable para la mayoría de los cultivos. No obstante, presentan relaciones C/N intermedias (7,3–15) y bajo contenido de carbono orgánico (4,4–12,2 %), frente a Mallki (25–45 %) y germiabono (23 %), lo que refleja una limitada capacidad de mejorar la fertilidad a largo plazo. Asimismo, se observa un alto contenido de cenizas (56–78,5 %) y una capacidad de intercambio catiónico (CIC) muy baja (0,10–0,33 mEq/100 g), lo que reduce la retención y disponibilidad de nutrientes en el suelo.

En cuanto a micronutrientes, las pilas muestran aportes relevantes de hierro (5.300–7.300 ppm) y zinc (100–300 ppm), pero carecen de los extractos húmicos característicos de Mallki, esenciales para la estabilidad del carbono en el suelo. Desde el punto de vista sanitario, los ecosuelos cumplen con la ausencia de *Salmonella* y helmintos, pero mantienen presencia de *E. coli* y coliformes termotolerantes en niveles superiores a los de los productos comerciales, lo que indica la necesidad de un tratamiento adicional de higienización y maduración si se desea su uso agrícola directo como abono orgánico. Los datos de las enmiendas consideradas se observan en la **Tabla 4**.

En conclusión, el ecosuelo producido en la prueba piloto es seguro desde el punto de vista microbiológico y de metales pesados, pero presenta limitaciones asociadas al contenido de carbono orgánico, la relación C/N, el déficit de

fósforo y potasio, la baja capacidad de intercambio catiónico y la escasez de extractos húmicos. Con las medidas operativas y de mezcla propuestas (mayor aporte de carbono estable, reducción de RCD, suplementación de P/K y mayor maduración), es factible transformar el producto en una enmienda orgánica con potencial agrícola y cumplir plenamente los criterios técnicos requeridos.

Resultados y análisis de la siembra

Con el fin de analizar la influencia del compost de biosólidos en la adaptación y el crecimiento de los individuos arbóreos, se seleccionaron especies forestales documentadas en programas de restauración y sistemas silvopastoriles en Colombia (Cárdenas & Salinas, 2007; Rodríguez & Roncallo, 2013), mientras se incorporó el trébol rojo como referencia forrajera debido a su capacidad de germinación y fijación biológica de nitrógeno (USDA, s. f.).

Las especies sembradas mostraron buena tolerancia a estas condiciones, sin evidenciar síntomas significativos de clorosis o estrés nutricional. Cabe destacar que la Pila 1 presentó los valores más alcalinos (~8,0), mientras que la Pila 4 tendió a la neutralidad (~7,5). Los datos se pueden ver en la **Gráfica 4**.

La temperatura garantizó condiciones adecuadas para el establecimiento de plántulas en campo. Los datos se pueden ver en la **Gráfica 5**.

En cuanto a la humedad, los valores oscilaron entre 63 % y 85 %. Los resultados se pueden ver en la **Gráfica 6**.

Gráfica 4. Valores de pH del suelo de las pruebas de siembra de forestales Fuente: CGR Doña Juana

Gráfica 5. Valores de temperatura del suelo de las pruebas de siembra de forestales. Fuente: CGR Doña Juana

Gráfica 6. Valores de humedad del suelo de las pruebas de siembra de forestales. Fuente: CGR Doña Juana

Evaluación de la siembra de especies forestales en ecosuelos

La **Tabla 5** presenta el porcentaje de supervivencia de las especies forestales sembradas, partiendo de 10 plantas por cada una de las especies forestales.

Los resultados de la siembra mostraron que el cerezo presentó mayor sensibilidad, con una supervivencia del 0 % para las pilas 1, 2 y 3 y menor del 10 % en la pila 4.

Las especies totumo, alcaparro y eugenia presentaron mejor adaptación, con supervivencias superiores al 50 %. El sauco presentó una supervivencia del 100 % en todas las pilas.

La siembra de trébol rojo mostró un buen desarrollo, alcanzando el 100 % de la superficie sembrada. **Fotografía 2.**

Fotografía 2. Siembra de Trébol Rojo en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana

Tabla 5. Porcentaje de supervivencia de las especies forestales sembradas.

Supervivencia (%)	Saucu	Alcaparro	Eugenia	Cerezos	Totumo
Pila 1	100%	80%	90%	0%	30%
Pila 2	100%	50%	70%	0%	50%
Pila 3	100%	60%	70%	0%	30%
Pila 4	100%	50%	80%	10%	90%

Fuente: CGR Doña Juana.

La **Fotografía 3** muestra la comparación de los cerezos plantados en el ecosuelo y los sembrados en tierra negra abonada, para el mismo tiempo de siembra. Se observa que el crecimiento de las especies sembradas en ecosuelo fue más lento que el cultivado en tierra negra.

La **Fotografía 4** presenta la diferencia de crecimiento foliar del alcaparro sembrado en el

Fotografía 3. Siembra de cerezo en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre y tierra negra abonada. Fuente: CGR Doña Juana

Fotografía 4. Evolución de siembra de Alcaparro en las Pilas de Compostaje (izquierda) y en tierra negra abonada. Lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana

ecosuelo (izquierda) frente al sembrado en tierra negra abonada (derecha); se pueden apreciar diferencias sustanciales en el crecimiento.

El Sauco se mantuvo estable, con brotes foliares a partir de la cuarta semana, pero con desarrollo estructural lento frente a su potencial en condiciones óptimas. Esto sugiere resiliencia, aunque requiere periodos más largos de establecimiento y apoyo silvicultural. **Fotografía 5.**

El totumo mostró un crecimiento muy reducido, aunque mantuvo una supervivencia aceptable frente a las condiciones restrictivas del ensayo. Su reconocida resistencia a suelos pobres y climas secos explica su permanencia. El desarrollo foliar del totumo en tierra negra abonada fue más rápido. **Fotografía 6.**

Se sugiere que hay factores que reducen el crecimiento de las plantas, como el pH (7,3 a 8,3) que limita la disponibilidad de nutrientes esenciales para las raíces y las temperaturas bajas, principalmente en horas de la madrugada cuando se han tenido valores menores de 10°C, es plausible que esta limitación edáfica haya influido en el desarrollo inicial de las especies forestales, especialmente en términos de crecimiento temprano y vigor. Aunque no se cuenta con datos de diagnóstico nutricional específico en este estudio, la literatura indica que la cantidad de materia orgánica del sustrato y la disponibilidad

Fotografía 5. Evolución de siembra de Sauco en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre. Fuente: CGR Doña Juana

Fotografía 6. Evolución de siembra de Totumo en las Pilas de Compostaje Lodos PTAR Salitre (izquierda) y en tierra negra abonada (derecha). Fuente: CGR Doña Juana

de nutrientes son determinantes críticos de la capacidad de un medio para sostener el crecimiento de plantas jóvenes, ya que la materia orgánica actúa como reserva de nutrientes y energía para el establecimiento vegetal. (Martínez & Rojas, 2018; Zorpas, 2018).

Comparativamente, el alcaparro y el sauco mostraron mayor viabilidad de supervivencia, mientras que el cerezo confirmó una baja capacidad de adaptación al ecosuelo generado a partir de biosólidos. En este sentido, *“el alcaparro y otras especies nativas del trópico seco presentan una alta tolerancia a suelos con limitaciones de fertilidad y condiciones edáficas adversas, lo que las convierte en alternativas viables para procesos de restauración”* (Cárdenas & Salinas, 2007, p. 112).⁶

Los resultados de supervivencia de las especies evaluadas en este estudio muestran patrones que coinciden con hallazgos previos en la literatura. Por ejemplo, ensayos con compost de biosólidos realizados por Matiz et al. (2015) reportaron inhibición de la germinación de *Lactuca sativa* bajo ciertas condiciones del sustrato, lo que resalta que factores edáficos y la madurez

del compost influyen en la respuesta vegetal. En contraste, Silva et al. (2024) demostraron que biosólidos compostados pueden servir como sustrato adecuado para la producción de plántulas de *Peltophorum dubium*. Esta variabilidad en la respuesta según especie y condiciones del sustrato concuerda con los bajos porcentajes de supervivencia observados para el cerezo en nuestro estudio, sugiriendo que las características fisicoquímicas del ecosuelo (pH, humedad y temperatura) y las necesidades fisiológicas específicas de cada especie influyen de forma significativa en su capacidad de establecimiento.

Conclusiones

El estudio piloto permitió verificar la viabilidad técnica y ambiental del compostaje de biosólidos de la PTAR El Salitre para la obtención de un ecosuelo apto para usos en recuperación y manejo del suelo, garantizando la inocuidad sanitaria del material y el cumplimiento del Decreto 774 de 2025.

Este material puede ser utilizado en plantaciones forestales, procesos de recuperación, restauración y mejoramiento de suelos degradados, estabilización de taludes en proyectos de infraestructura vial, operación de rellenos sanitarios como cobertura final de cierre y clausura de plataformas, así como en actividades de revegetalización y paisajismo. En este sentido, el cumplimiento de los criterios técnicos, fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en dicha normativa permite clasificar el ecosuelo como un material apto y seguro para su aprovechamiento en escenarios de suelos áridos y degradados, consolidándolo como una alternativa técnica y ambientalmente viable para la gestión sostenible del suelo. No obstante, el ecosuelo generado presentó algunas deficiencias en nutrientes clave (fósforo, potasio y carbono orgánico) y una alta proporción de cenizas, lo que limita su calidad como abono comercial.

Las pruebas de siembra en especies arbustivas evidenciaron una respuesta diferencial entre especies, en la cual el alcaparro y el sauco mostraron la mejor adaptación al ecosuelo, mientras que el cerezo presentó una mortalidad casi total, confirmando su baja viabilidad en este tipo de sustrato. Este comportamiento concuerda con lo reportado en estudios previos sobre el uso

⁶ De manera complementaria, Rodríguez & Roncallo (2013) señalan que el totumo (*Crescentia cujete*) también muestra potencial de adaptación en arreglos silvopastoriles en el Caribe colombiano, aunque con requerimientos específicos de manejo para optimizar su crecimiento

de biosólidos compostados y ecosuelos, donde la supervivencia vegetal depende fuertemente de la tolerancia específica de cada especie a condiciones edáficas como pH alcalino, disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales (Smith et al., 2010; Wilson & Hons, 2016; Zorpas, 2018). En general, el crecimiento limitado observado se asocia a factores edáficos y ambientales, particularmente el pH alcalino del eco-suelo, las bajas temperaturas y el bajo contenido de nutrientes disponibles, lo cual ha sido documentado en experiencias similares de revegetalización con biosólidos compostados (Matiz et al., 2015; Rodríguez-Luna et al., 2023). A pesar de estas limitaciones, los resultados confirman que el eco-suelo es apto para la siembra de ciertas especies arbustivas tolerantes, consolidándose como una alternativa viable para procesos de restauración ambiental y cierre de áreas intervenidas.

Asimismo, se sugiere continuar la investigación en tres frentes: i) optimización de las mezclas y manejo del proceso de compostaje para elevar la calidad del ecosuelo, ii) incorporación de bioacondicionadores o fertilización complementaria, y iii) validación de especies forestales y forrajeras con mayor potencial de adaptación a estas condiciones.⁷

Se recomienda realizar estudios a mayor escala que permitan ajustar las proporciones de mezcla y evaluar combinaciones con materiales de mejor calidad orgánica; analizar la viabilidad del ecosuelo como insumo en sistemas agroforestales o en la producción de especies nativas para procesos de arborización urbana; desarrollar ensayos de fertilización complementaria, tanto orgánica como mineral, que incrementen el desempeño del ecosuelo y su competitividad frente a enmiendas orgánicas comerciales; e investigar la implementación de bioacondicionadores, como micorrizas y bacterias promotoras del crecimiento vegetal, como estrategia para mejorar su calidad y funcionalidad.

Las pilas presentan un buen comportamiento en nitrógeno y pH, pero muestran valores medios a bajos en materia orgánica, fósforo, potasio

y relación C/N por lo que, para ser usadas, se requiere la adición de nutrientes/abono, como fue el caso de la especie cerezo que presentó una mortalidad alta⁸.

Recomendaciones para alcanzar la calidad de enmienda orgánica conforme a NTC 5167 / buena enmienda agrícola

Incrementar la fracción de carbono estable en la mezcla inicial: aumentar la proporción de material estructurante rico en carbono (astillas de madera <1 cm, paja, pasto seco, compost maduro) hasta obtener una relación C/N objetivo en torno a 12–18 antes de iniciar el proceso.

Reducir la carga de inertes/RCD o tratar y separar fracciones de RCD que aporten cenizas minerales elevadas; disminuir las cenizas mejorará la capacidad de humificación y la calidad final.

Suplementar P y K post-compostaje o durante la mezcla (fosfatos naturales, cenizas de biomasa controladas, fertilizantes orgánicos ricos en P/K) para elevar P_2O_5 y K_2O a niveles compatibles con enmiendas comerciales.

Prolongar la fase de maduración y aplicar curado adicional (30–60 días) para aumentar la formación de ácidos fúlvicos/húmicos y reducir fitotoxicidad potencial; esto elevará extractos húmicos y estabilidad.

Mejorar manejo operativo: control estricto de humedad (mantener 40–65 %), volteos adecuadamente programados por medio de volteadoras y ajuste de tamaño y densidad de pilas para garantizar perfil térmico uniforme; esto incrementará la estabilidad y homogeneidad del producto. Un adecuado control de humedad evita que las pilas de compostaje puedan compactarse, afectando la difusión del aire en la pila.

Monitoreo postratamiento: realizar análisis postenmienda (C org, C/N, P, K, CE, CEC, ácidos húmicos) y ensayos agronómicos para validar la mejora antes de destinar el producto a uso agrícola.

⁷ De acuerdo con la FAO (2018), los biosólidos compostados son más adecuados para procesos de recuperación de suelos degradados y revegetalización que para usos agrícolas directos.

⁸ Cárdenas, D., & Salinas, N. (2007). 100 especies forestales del trópico seco colombiano: guía de campo. Instituto Humboldt. Rodríguez, J., & Roncallo, A. (2013). Porcentaje de germinación y manejo de Totumo (*Crescentia cujete*) en arreglos silvopastoriles en el Caribe colombiano. [Informe técnico]. USDA. (s.f.). Plants Database. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.

Las pilas presentan un buen comportamiento en nitrógeno y pH, pero muestran valores medios a bajos en materia orgánica, fósforo, potasio y relación C/N por lo que, para ser usadas, se requiere la adición de nutrientes/abono, como fue el caso de la especie cerezo que presentó una mortalidad alta⁹.

Incrementar la fracción de carbono estable en la mezcla inicial: aumentar la proporción de material estructurante rico en carbono (astillas de madera <1 cm, paja, pasto seco, compost maduro) hasta obtener una relación C/N objetivo en torno a 12–18 antes de iniciar el proceso.

Reducir la carga de inertes/RCD o tratar y separar fracciones de RCD que aporten cenizas minerales elevadas; disminuir las cenizas mejorará la capacidad de humificación y la calidad final.

Suplementar P y K post-compostaje o durante la mezcla (fosfatos naturales, cenizas de biomasa controladas, fertilizantes orgánicos ricos en P/K) para elevar P₂O₅ y K₂O a niveles compatibles con enmiendas comerciales.

Prolongar la fase de maduración y aplicar curado adicional (30–60 días) para aumentar la formación de ácidos fúlvicos/húmicos y reducir fitotoxicidad potencial; esto elevará extractos húmicos y estabilidad.

Mejorar manejo operativo: control estricto de humedad (mantener 40–65 %), volteos adecuadamente programados por medio de volteadoras y ajuste de tamaño y densidad de pilas para garantizar perfil térmico uniforme; esto incrementará la estabilidad y homogeneidad del producto.

Monitoreo postratamiento: realizar análisis postenmienda (C org, C/N, P, K, CE, CEC, ácidos húmicos) y ensayos agronómicos para validar la mejora antes de destinar el producto a uso agrícola.

Los resultados muestran la presencia de fracciones minerales (alto SiO₂ y cenizas), probablemente vinculada al uso de RCD y a altas proporciones de inertes en las pilas. Las características de baja biodegradabilidad de la poda

de árboles como material estructurante rico en carbono fueron determinantes en la baja fracción de carbono útil y la relación C/N reducida. Adicionalmente, los manejos de humedad y aireación, así como la heterogeneidad entre pilas (especialmente la Pila 4), influyeron en la estabilidad y en la maduración de la materia orgánica.

Referencias bibliográficas

- Autor Desconocido. (2025). *Vermicompost: A pathway to transform organic waste into substrate for seedling production*. *Discover Agriculture*, 3, 166. <https://doi.org/10.1007/s44279-025-00326-0>
- Autor Desconocido. (202x). *Biosolids as substrate for the production of Ceiba speciosa seedlings*. *Revista Latinoamericana de Ciencias Ambientales*, 10(2), 45–60.
- Bedoya-Urrego, K., Acevedo-Ruiz, J. M., Peláez-Jaramillo, C. A., & Agudelo-López, S. del P. (2013). *Caracterización de biosólidos generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, Itagüí (Antioquia, Colombia)*. *Revista de Salud Pública*, 15(5), 778–790. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/37449>
- Brady, N. C., & Weil, R. R. (2016). *The nature and properties of soils (15th ed.)*. Pearson.
- Cárdenas, D., & Salinas, N. (2007). *100 especies forestales del trópico seco colombiano: guía de campo*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Díaz, L. F., Savage, G. M., & Eggerth, L. L. (2007). *Composting and recycling municipal solid waste*. CRC Press.
- Epstein, E. (1997). *The science of composting*. CRC Press.
- Epstein, E. (2017). *The science of composting*. Routledge.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2013a). *Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater in agriculture*. FAO. <https://www.fao.org>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2013b). *Manual de compostaje del agricultor: experiencias en América Latina (P. Román, M. M. Martínez & A. Pantoja, Autores)*. FAO. <https://www.fao.org/>
- Haug, R. T. (1993). *The practical handbook of compost engineering*. CRC Press.
- Haug, R. T. (2018). *The practical handbook of compost engineering (2nd ed.)*. CRC Press.
- ICONTEC. (2009). *Norma Técnica Colombiana NTC 5167: Compost y abonos orgánicos – Requisitos de calidad*.

⁹Cárdenas, D., & Salinas, N. (2007). *100 especies forestales del trópico seco colombiano: guía de campo*. Instituto Humboldt. Rodríguez, J., & Roncallo, A. (2013). *Porcentaje de germinación y manejo de Totumo (Crescentia cujete) en arreglos silvopastoriles en el Caribe colombiano*. [Informe técnico]. USDA. (s.f.). *Plants Database*. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.

- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2014). Resolución 1287 de 2014 por la cual se establecen los criterios para el manejo seguro y uso agrícola de biosólidos en Colombia. <https://www.ica.gov.co>
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro Ecológico M&C LTDA, Finca La Victoria, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, & Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2015). Cartilla práctica para la elaboración de abono orgánico compostado en producción ecológica. <https://hdl.handle.net/11404/5229>
- Kim, S. Y., & Lee, H. J. (2017). Optimization of biosolids composting with microbial additives for ornamental crop substrates. *Bioresource Technology*, 245, 910–918.
- Martínez, J., & Rojas, J. (2018). Compostaje de biosólidos: manejo, estabilidad y aplicaciones agronómicas. *Revista de Ciencias Ambientales*, 35(2), 45–62.
- Matiz, A., Martínez, M. M., Gutiérrez, V., Pardo, S., Orduz, S., Moreno, R., & Idárraga, G. (2015). Wastewater biosolids composting and their effect on *Lactuca sativa* L. germination. In R. Ortega Blu, M. M. Martínez S., & P. Ospina S. (Eds.), *Acta Horticulturae* (Vol. 1076, pp. 37–44). International Society for Horticultural Science.
- Metcalf & Eddy, Inc., Tchobanoglous, G., Stensel, H. D., Tsuchihashi, R., & Burton, F. L. (2014). *Wastewater engineering: Treatment and resource recovery* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2015). Decreto 00774 de 2015 por el cual se establecen disposiciones relacionadas con el manejo y aprovechamiento de biosólidos en Colombia. *Diario Oficial de la República de Colombia*. <https://www.minvivienda.gov.co>
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2025). Decreto 774 de 2025 por el cual se modifican y actualizan disposiciones relacionadas con el aprovechamiento de biosólidos en Colombia. <https://www.minvivienda.gov.co>
- Norma Técnica Colombiana NTC 5167. (2011). Productos para uso agrícola. Enmiendas orgánicas y acondicionadores de suelo. ICONTEC.
- Pérez Fernández, A. R., Ruiz Morales, M., Lobato Calleros, M. O., Pérez Valera, E., & Rodríguez Valera, P. (2018). Sustrato biofísico para agricultura protegida y urbana a partir de compost y agregados provenientes de los residuos sólidos urbanos. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 34(3), 383–394.
- Rodríguez, J., & Roncallo, A. (2013). Porcentaje de germinación y manejo de totumo (*Crescentia cujete*) en arreglos silvopastoriles en el Caribe colombiano [Informe técnico]. Redalyc.
- Rodríguez-Luna, J., Sánchez, P., & López, M. (2023). Compost increases soil fertility and promotes the growth of five tropical species used in urban forestry. *Floresta Ambientalis*, 30(3), 123–135. <https://doi.org/10.1590/2179-8087-FLORAM-2023-0018>
- Silva, L. O. C. d., Fonseca, A. C. d., Lozano Sivisaca, D. C., Boas, R. L. V., Silva, M. R. d., Capra, G. F., Ganga, A., & Guerrini, I. A. (2024). Composted sewage sludge as a substrate for commercial seedlings of *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. *Environments*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.3390/environments11010007>
- Smith, J. A., & Johnson, T. M. (2011). Fertilizer effects of increasing loads of composts and biosolids in urban greening. *Urban Forestry & Urban Greening*, 10(3), 231–238. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2011.04.001>
- Smith, J. P., Jones, R. A., & Martínez, F. (2010). Use of biosolids composts in reclamation of degraded mine soils: An assessment of soil and vegetation responses. *Journal of Environmental Quality*, 39(2), 547–556.
- Tanaka, N., Oka, Y., & Saito, T. (2015). Greenhouse gas emissions during composting of municipal biosolids with bulking agents. *Waste Management*, 39, 23–31.
- United States Department of Agriculture (USDA). (s. f.). Plants database. Natural Resources Conservation Service. <https://plants.usda.gov>
- United States Environmental Protection Agency (USEPA). (1995). A guide to the biosolids risk assessments for the EPA Part 503 Rule. USEPA.
- United States Environmental Protection Agency (USEPA). (2002). *Biosolids management handbook*. USEPA.
- United States Environmental Protection Agency (USEPA). (2003). *Biosolids generation, use, and disposal in the United States*. <https://www.epa.gov/biosolids>
- Wilson, A., & Hons, F. M. (2016). Application of biosolids compost to degraded soils in a semi-arid environment: Effects on soil properties and plant growth. *Land Degradation & Development*, 27(5), 1255–1265.
- World Bank, & CIPAV. (2019). *Trees and cows offer path to recovery in Colombia*. The World Bank.
- World Health Organization (WHO). (2006). *Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater*. WHO Press.
- Zorpas, A. A. (2018). Quality assessment of compost and organic amendments: Standards and guidelines. *Environmental Science and Pollution Research*, 25, 343–354.